

திருக்குற்றாலம் தலச்சிறப்பு History of Thirucourtallam

த.முப்பிடாதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி, குற்றாலம்.

D.Muppudathy, Research Scholar, Sri Parasakthi College for Women, Courtallam.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9699-7831>

முனைவர் மு.கலாமாரி, உதவிப்பேராசிரியர், ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி, குற்றாலம்.

Dr.M.Kalamari, Assistant Professor, Sri Parasakthi College for Women, Courtallam.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2879-4151>

DOI:10.5281/zenodo.5024306

Abstract

“Do not live in a city without a temple” is the vow of the people. Temples are the symbol of Tamil culture. Thirukkurala temple is one of the glories Shiva temples in the Pandya Kingdom. The temple is an encyclopedia of art and architecture in its form. The sculptures and statues portray the myths and legends of the Shaiva sect. This article discusses in detail the uniqueness of the Courtallam Nathar Temple, which is located at the foot of the Courtallam Falls.

Keywords: Thirucourtallam, Temple, Pandya

முன்னுரை

தென்பாண்டி நாட்டை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்கள் சிவபெருமானுக்கு என்று பல சைவத்தலங்கள் எழுப்பி வழிபட்டு வந்தார்கள். அத்தகு பெருமை வாய்ந்த சைவத்திருத்தலங்களில் தென்காசி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த திருக்குற்றாலம் பெரும் பெருமைக்குரிய திருக்கோயில் ஆகும். குற்றாலம் ஊரில் அமைந்துள்ள திருக்குற்றால நாதர் பெருமை இக்கட்டுரை வழி அறியப்படுகிறது.

குற்றாலம் பெயர்க்காரணம்

குற்றாலம் - குத்தாலம், கு-பிறவி பிணி, தாலம் - தீர்ப்பது தென் பொதிகை மலையில் இயற்கை அன்னை நமக்கு அளித்த வரப்பிரசாதமாக திகழும் குற்றாலம் ஒரு சுற்றுலா மையம். பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் என்ற பெயரைக் கொண்ட மூன்று சிகரங்கள் கூடுவதால் இதற்கு 'திரிகூட மலை' என்ற பெயரும் உண்டு. இயற்கை வளமும், காடுகளும், சோலைகளும் நிறைந்த குற்றாலத்தை,

வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சம்

மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும்

கானவர்கள் வழியெறிந்து வானவரை யழைப்பர்

கமனசித்தர் வந்து வந்து காய சித்தி விளைப்பர் (குற்றாலக் குறவஞ்சி பா.42)

என்று திரிகூட ராசப்பக் கவிராயர் தம் நூலில் குற்றாலப் பெருமையினை வியந்து பாடுகிறார்.

இயற்கை வளம் நிறைந்த குற்றாலம்

குற்றாலத்தில் அமைந்துள்ள இயற்கையின் வளம் காண்பவர்களின் உள்ளங்களை தன்பால் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டது. குற்றால மலையில் எண்ணற்ற மூலிகை மரங்கள், செடிகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் குற்றால அருவியில் வரும் தண்ணீர் மூலிகை மரத்தினை தழுவிக்கொண்டு வருவதால் பல நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது. ஐம்புலன்களையும் ஒரு நிலைப்படுத்தி உடலுக்கும், உள்ளத்துக்கும் நலம் தரும் ஒரே இடம் குற்றாலம் என்று இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி ஆராய்ச்சியாளர்களும் கூறுகின்றார்கள்.

மலைகளின் அரசி ஊட்டி என்றால் இயற்கையின் இளவரசி குற்றாலம் என்று கூறலாம். இந்த இயற்கையின் மனம் பறிகொடுத்த திரிகூட ராசப்பக் கவிராயர் குற்றாலக் குறவஞ்சி என்ற தம் நூலில்,

வானரங்கள் மரக்கிளையில் தாவிபழுத்து தொங்கும்

கனியை உண்டு மகிழ்ந்து துள்ளி விளையாடும்

அருவிகளை கொண்ட மேருமலை எங்கள் மலை அம்மே

(குற்றாலக் குறவஞ்சி பா.89)

என்று புகழ்ந்து பாடுகிறார்.

மூலிகை வளம் நிறைந்த குற்றாலம்

குற்றாலம் என்றாலே மூலிகை தான் பலரின் நினைவுக்கு வருகிறது. அந்தளவு மூலிகைகள் நிறைந்தது குற்றாலம். இங்கு வரும் உல்லாசப் பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதால் இதமான சாரலையும், மூலிகை மணம் கலந்த தென்றலையும் அனுபவிப்பதுடன் பல நோய்களையும் இந்நீர் நீக்குகிறது என்கின்றனர். முக்கியமாக, மன நோயாளிகள் இக்குற்றால அருவியில் குளிப்பதால் அவர்களின் மன நோய் நீங்கி குணமடைகிறார்கள்.

குற்றால மலையில் தேன், குங்கிலியம், கடுக்காய், கல்பாசி, கல் தாமரை, வேம்பு, அழுகண்ணி மற்றும் தொழுகண்ணி, கருவேம்பு, ஜாதிக்காய், கருவேலம் பட்டை, பெருநெல்லி, ஆடாதோடா, கரிசலாங்கண்ணி போன்ற இன்னும் பல உயர்ந்த மூலிகைகள் இத்திரிகூட மலையான குற்றாலத்தில் கிடைக்கிறது.

புண்ணியத் தலமான திருக்குற்றாலம்

திருக்குற்றாலம் என்ற நாமத்தை சொன்னாலே போதும் சிவலோகம் சென்று அடைவார்கள் என்று சான்றோர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் மனிதர்கள் தான் செய்த பாவங்களைப் போக்குவதற்காக வடக்கே காசிக்குச் செல்பவர்கள் பாவவிமோசனம் பெற்று மோட்சம் அடைவதைப் போன்று, திரிகூடமலை அடிவாரத்தில் வீற்றிருக்கும் குற்றாலநாதரை நோக்கி வணங்கினாலே மகாபெரிய பாவங்கள் செய்தவரும் பாவவிமோசனம் பெற்று மோட்சம் அடைகிறார்கள் என்பதை, தல புராணம்,

பூவுலகில் வாழ்ந்திருக்கும் காலமெல்லாம் பாதம்

புரின் தாரேனும் பாவனை யாலச் சத்தால் விளையாட்டா

லெங்கிருந்தும் பரவியோர்களால் தேவரகசியமான

திரிகூடந்திசை நோக்கி செங்கை கூப்பி

நாவினாலுரைப் பாரேல் வினையொழிந்து நமது பத தண்ணுவாரே

என்று கூறுகின்றது.

குற்றாலம் - தல வரலாறு

பெருமாள் சிவனாக மாறிய அற்புதக் காட்சி நிகழ்ந்த தலம்

சுவாமி - கூத்தர், குறும்பலாநாதர்

தேவி – குழல்வாய் மொழியம்மை, பராசக்தி

தல விருட்சம் - குறும்பலா

தல விருட்ச மரம் - லிங்க வடிவிலான பலாச்சுவை. வருடம் முழுவதும் பலாக்காய் காய்க்கும்.

புகழ் பாடியவர்கள் - திருஞான சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர், அருணகிரிநாதர், பட்டினத்தார்.

தல புராணச்செய்தி

சிவன் - பார்வதி கல்யாணத்தின் போது வட திசை தாழ்ந்து தென்திசை உயர்ந்தது இதனால் சிவபெருமான் அகத்தியரை அழைத்து தென்திசை நோக்கி பயணிக்க சொன்னார். தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள குற்றாலம் வந்த அகத்தியர், பெருமாள் கோயிலுக்கு நுழையும் போது துவார பாலகர்கள் இது வைஷ்ணவ கோயில் பட்டை அடித்து, ருத்ராட்ச மாலை அணிந்து உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று தடுத்தார்கள்.

உடனே அகத்தியர் கோபத்துடன் அருகிலுள்ள இலஞ்சி குமாரசாமி கோயிலுக்கு சென்றார். அங்குள்ள முருகப்பெருமான் ஒரு அறிவுரை கூறினார். என்னவென்றால் “நீ வைஷ்ணவராக செல்க” அதன்படி அகத்தியர் அப்பெருமாள் கோயிலுக்குள் வைஷ்ணவராக நுழையும் போது துவாரபாலகர் ஒருவர் நேற்று நீ வந்தவன் தானே என்று விரலை நீட்டியவாறும், மற்றொரு துவாரபாலகர் இல்லை போட்டும் என்று கூறியவாறு அசைவோடு சிலை இப்பொழுதும் காணப்படுகிறது.

பெருமாள் கோயிலின் உள்ளே சென்ற அகத்தியர், பெருமாளின் தலையில் கை வைத்து குறுக குறுக திருமேனி என்றவுடன் பெருமாள் சிலை குறுகி சிவலிங்கமாக மாறியது. இப்பொழுதும் அந்த சிவலிங்கத்தின் தலையில் அகத்தியரின் ஐந்து விரல்களின் ரேகை காணப்படுகிறது. பெருமாளை சிவலிங்கமாகவும், ஸ்ரீதேவியை குழல்வாய் மொழி அம்மையாகவும் பூதேவியை பராசக்தியாக மாற்றினார் அகத்தியர். இக்கோயிலில் பெருமாளுக்கு என்றே தனி சன்னதி காணப்படுகிறது. அப்பெருமாள் ‘நன்னகரப் பெருமாள்’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதன் பொருள் ‘தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு நல்லதை செய்யும் பெருமாள்’ என்பதாகும்.

திருக்குற்றால புகழ் பாடிய புலவர்கள்

திருக்குற்றால தலப்பெயரைக் கேட்டாலே பாவங்கள் எல்லாம் தொலையும் என்பது சான்றோர்களின் வாக்கு. இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த குற்றால தலத்திற்கு பல புலவர்கள் பாடல்கள் பாடியுள்ளார்கள்.

திருஞானசம்பந்தர்

தென்பகுதி வந்த ஞானசம்பந்தர் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த திருக்குற்றாலத்திற்கு வந்தார். இவர் திருக்குற்றாலப் பதிகமும் பாடியுள்ளார். திருக்குற்றாலப் பதிகத்தில் திருக்குற்றாலத்தின் இயற்கை அழகையே மிகுதியும் பாடியுள்ளார். செய்யுளின் முதல் இரண்டு வரிகளில் இயற்கைப் பற்றியும், கடைசி இரண்டு வரிகளில் இறைவனைப் பற்றியும் பாடியுள்ளார்.

வம்பார் குன்றம் நீடுயர் சாரல் வளர் வேங்கைக்

கொம்பார் சோலைக் கோவலன்; டியாழ் செய்குற்றாலம்

அம்பா னெய்யோ டாடலமர்ந்தான் அலர் கொன்றை

நம்பான் மேய நன்னகர் போலும் நமரங்கான் (குற்றாலக் குறவஞ்சி பா.1)

என்று ஞானசம்பந்தர் தம் பதிகத்தில் பாடியுள்ளார்.

திருநாவுக்கரசர்

திருநாவுக்கரசர் அருளிய திருஅங்க மலையில் பாடிய பாடல்,

உற்றாரா ருளரோ – உயிர்

கொண்டு போம் பொழுது

குற்றாலத் துறை கூத்தனல் லானமக்

குற்றா ராருளரோ (திருநாவுக்கரசர். திருஅங்கமலை பா.1)

என்று உற்றார் உறவினர் யாரும் வேண்டாம். நீ ஒருவனே எனக்கு உறவு என்று, குற்றால நாதரை புகழ்ந்து பாடுகிறார்.

பட்டினத்தார்

பட்டினத்தார் அவர்கள்,

காலன் வருமுன்னே கண்பஞ்சடை முன்னே

பாலுண் கடைவாய் படுமுன்னே – மேல் விழுந்தே

உற்றார் அழுமுன்னே ஊரார் சுடுமுன்னே

குற்றாலத் தானையே கூறு (பட்டினத்தார். திருக்குற்றாலம் பா.610)

என்று நம் உயிர் உடலை விட்டு நீங்கும் முன் குற்றாலத்தனை நாடி வணங்கு என்று கூறுகிறார்.

திருக்குற்றால சித்திர சபை

தரணியில் தனித்துவ மிக்கதொரு புண்ணியத் தலமாக விளங்குவது திருக்குற்றாலநாதர் திருக்கோயிலாகும். இத்திருக்குற்றால நாதர் நடனமாடும் இடமே சித்திரசபை ஆகும். ஆடலரசனே விரும்பி வந்து நடனமாடிய இடம் சித்திர சபை, பூவுலகில் முனிவர்கள் விரும்பி காணும் வகையில் நடராசப் பெருமான் நடனமாடிய இடங்கள் ஐந்து ஆகும். அவை,

திருக்குற்றாலம் - சித்திரசபை

திருவாலங்காடு - இரத்தினசபை

திருநெல்வேலி - தாமிரசபை

மதுரை - வெள்ளியம்பலம்

சிதம்பரம் - பொன்னம்பலம்

என்று ஐந்து சபைகள் காணப்படுகின்றன. சித்திர சபையில் இறைவனின் ஆனந்த தாண்டவம், திரிபுரத் தாண்டவம், ஊர்த்துவ தாண்டவம், கால்மாறி ஆடிய தாண்டவம் ஆகிய நான்கு தாண்டவமும் ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளது. குற்றால நாதர் கோயிலுக்கு வடப்பக்கத்தில் சித்திர சபை அமைந்துள்ளது. வர்ண வேலை மிக அழகாக காணப்படுகிறது. அதைச் சுற்றிலும் பல புராண வரலாறுகள் எழுதப் பெற்றுள்ளன.

திருக்குற்றால கோயில் அமைப்பு

அனைத்து சைவ கோவில்களும் சதுர, செவ்வக வடிவில் அமைந்திருக்கும். ஆனால் குற்றாலநாதர் திருக்கோயில் சங்கு வடிவில் அமைந்துள்ளது. கோபுரம் நுழைவாயிலில் இரண்டு யானைகள் காட்சியளிக்கின்றன. மேலும் கோபுரத்தில் ஒரு பக்கம் ஆஞ்சநேயரும், மறுபக்கம் கருடாழ்வார் இருக்கின்றனர். இது பெருமாள் கோயிலில் மட்டும் தான் இருக்கும். குற்றாலநாதர் கோயிலில் இக்கோபுரம் ஒரு சிறப்பு.

விநாயகர் வல்லப கணபதி என்றும் முருகன் வில்லேந்திய படி வள்ளி தெய்வானையோடு காட்சியளிக்கிறார். பெருமாளுக்கு என்று தனிச் சன்னதி உள்ளது. கருவறை மூலவர் குறும்பலாநாதர் சன்னதி அடுத்ததாக சிவகாமியம்மையாக குழல்வாய் மொழி அம்மாள் சன்னதி உள்ளது. பராசக்திக்கு என்று தனி சன்னதி உள்ளது. மணக்கோல நாதர் என்ற சிவ சன்னதி தனியாக உள்ளது. இச்சன்னதியில் பிரம்மன், விஷ்ணு, மகாலெட்சுமி, அகத்தியர், பிருங்க மகரி ஆகியோர் சிலை உள்ளது. திருமண தடையுள்ளவர்கள் இங்கு மஞ்சள், பன்னீர் அபிஷேகம் செய்து வாசனை பூமாலை அணிவித்து பாயாசம் நெய்வேத்தியம் செய்தால் திருமண தடை நீங்கும் என்பது ஐதீகம். நெல்லையப்பருக்கு என்று தனி சன்னதி உண்டு. அகத்தியருக்கு என்று தனி சன்னதியும் இடம் பெறுகிறது.

பரிகாரம்

புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவர்களும், தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் குற்றால அருவியில் நீராடி குற்றாலநாதரை வழிபட்டால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். தீராத தலைவலி உள்ளவர்கள் இங்கு சிவனை வழிபட்டு தைல பிரசாதம் பெற்று இதை தேய்த்துக் கொண்டால் தலைவலி பிரச்சனை தீருவதாக நம்பிக்கை.

முடிவுரை

அகத்தியர் திருமால் திருமேனியை சிவலிங்கத் திருமேனியாக மாற்றியது தான் இத்தலத்தின் தனிச்சிறப்பு, மேலும் சங்கு வடிவிலான கோயில் அமைப்பு, மூலிகை நிறைந்த அருவி நீர், ஏழைகளின் ஊட்டி இந்த குற்றாலம் என்று கூறுமளவிற்கு சிறப்பு வாய்ந்த தலம் தான் குற்றாலம். தென்பாண்டி நாட்டில் அமைந்த சிவன் என்பதால்,

“தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி

எந்நாட்டவர்க்கும் இறிவா போற்றி”

என்று புலவர்கள் பாடிய பெருமைக்குரிய தலம் குற்றாலமாகும்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] க. சிவத்தம்பி. மதமும் கவிதையும், மக்கள் வெளியீடு, சென்னை. முதற்பதிப்பு 1991.
- [2] கஸ்தூரி நாகராஜன். திருக்குற்றாலத் தல வரலாறு, திருவாவடுதுறை ஆதினம், திருவாவடு துறை அஞ்சல், நாகை மாவட்டம். முதற்பதிப்பு 1996,
- [3] திரிகூடராசப்பக் கவிராயர், திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, யாழ் வெளியீடு, தென்றல் குடியிருப்பு, சென்னை – 600 040. முதற்பதிப்பு 2006,
- [4] ப.முருகேஸ்வரி, தென்பாண்டி நாட்டு பஞ்சதலங்கள், ஆய்வேடு, மே-1999.
- [5] மு.முத்துசாமி பிள்ளை, கோயிற்களஞ்சியம் அறிமுகம், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர். முதற்பதிப்பு – 1991,
- [6] முனைவர்.ம.ஏ.கிருட்டிணகுமார். திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி (ஓர் ஆய்வலகல்), அனிதா பதிப்பகம், சென்னை 600 003. முதற் பதிப்பு-2017,
- [7] வித்துவான், நாராயண வேலுப்பிள்ளை. தென்னாட்டு திருத்தலங்கள், தமிழ்ச்சோலை பதிப்பகம், சென்னை 600 003.

References

- [1] K.Siva thampi. Religion and Poetry, People Publication, Chennai. First Edition, 1991.
- [2] Kasthuri Nagaran. Thirucutralaththalavaralaru, Thiruvaduthurai Athinam, Thiruvaduthurai Post, Nagai (DT), First Edition, 1996.
- [3] Thirikudasappa Kavirayar. Thirucutrtala Kuravanchi, Yall Velieedu, East Anna Nagar, Chennai – 600 040. First Edition, 2006.
- [4] P.Murugeswari, Famine sites in the South, Research May1999.
- [5] M.Muthusamipillai, Introduction to the Temple, Tamil University, Thanjavur. First Edition 1991.
- [6] Dr.M.A.Kridinakumar. Thirucutrtala Kuravanchi (A studies), Anitha Publishing, West Sideah Petai, Chennai – 600 003. First Edition 2017.
- [7] Vithuvan Narayana Velupillai, Soutehern Corrections, Tamil word publishing house, Chennai - 600 003. First Edition 1983.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Contribution Statement: இல்லை /NIL
கட்டுரையாளர் நன்றியுரை /Author Acknowledgement: இல்லை /Nil

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி /Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்./I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.